

Indicadores de salud de la población gestante: Sala Materna Ejido Mérida - Venezuela Período 2019 - 2020

Elix Mary, Salas

Universidad Politécnica Territorial de Mérida “Kleber Ramírez” (UPTMKR)
Programa Nacional de Formación en Enfermería (PNFE)
Grupo de Investigación de Enfermería y Salud (GIESALUD)
orcid: 000-0003-2582-827X
maryesalas15@gamil.com
Mérida- Venezuela

Leticia, Mogollón

Universidad Politécnica Territorial de Mérida
“Kleber Ramírez” (UPTMKR)
Programa Nacional de Formación en Enfermería (PNFE)
Grupo de Investigación de Enfermería y Salud (GIESALUD)
orcid: 000-0003-2582-827X
maryesalas15@gamil.com

Irene, Caligiore Corrales

Universidad de Los Andes (ULA)
Facultad de Medicina - Escuela de Enfermería
orcid: 0000-0001-734-5707caligiorei@gmail.com
Mérida- Venezuel

Lorena, Sosa

Sala Materna Ejido y CPT3 Fidel Febres Corderos
orcid: 0000-0002-8322-9032
dralorenasosarangel@gmail.com
Mérida-Venezuela

Fecha de recepción: 06/07/2021

Fecha de aprobado: 22/08/2021

Resumen

La caracterización poblacional es un proceso determinado por variables intrínsecas, sociales, políticas y económicas de su comportamiento como sistema complejo específico, por tanto el objetivo del estudio fue crear indicadores de salud que caractericen la población materna del municipio Campo Elías del estado Mérida - Venezuela, durante el periodo 2019-2020. Se realizó una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo e interpretativo, con un proceso de planificación y organización de parámetros y variables, mediante el método estadístico No Paramétrico, analizando las historias clínicas de 1408 gestantes atendidas en la Sala Materna del municipio Campo Elías. Se consideraron las variables: edad, nivel educativo, nivel socio económico, datos georeferenciales de habitación, tipo de parto, sexo, peso y talla del neonato. Los resultados muestran que la edad

promedio de las gestantes fue de 20 y 30 años, con un predominio de amas de casa, el nivel educativo de la mayoría es de media diversificada, la mayor distribución geográfica poblacional estuvo en las parroquias del municipio Campo Elías, en la Parroquia Matriz y los municipios Libertador y Sucre. El parto fisiológico fue predominante, hubo igual proporción de género de los neonatos, con peso y talla de 2.700 kg a 3,500 kg y 47cm respectivamente; más un incremento del 2% de mujeres gestantes. En conclusión, el análisis de las variables permitió caracterizar sistemáticamente la población materna atendida en este municipio, destacándose la capacidad y la atención de calidad que proporciona la institución, lo cual permite establecer indicadores y monitoreo de la eficacia del servicio asistencial a las gestantes.

Palabras clave

Salud pública; salas maternas; indicadores de salud; población Materna; Municipio Campo Elías

Health Indicators of the Pregnant Population: Maternity Ward Ejido Mérida –Venezuela Period 2019 - 2020

Abstract

Population characterization is a process determined by intrinsic, social, political and economic variables of its behavior as a specific complex system, therefore the objective of the study was to create health indicators that characterize the maternal population of the Campo Elías municipality of the state of Mérida- Venezuela, during the period 2019-2020. A quantitative, descriptive and interpretative research was carried out, with a process of planning and organization of parameters and variables, using the non-parametric statistical method, analyzing the medical records of 1408 pregnant women attended at the Maternal Ward of the Campo Elías municipality. The following variables were considered: age, educational level, socioeconomic level, geo-referential data on housing, type of delivery, sex, weight and size of the newborn. The results show that the average age of the

pregnant women was between 20 and 30 years old, with a predominance of housewives, the educational level of most of them was of high school, the greatest geographical distribution of the population was in the parishes of the Campo Elías municipality, in the Matriz parish and in the Libertador and Sucre municipalities. Physiological delivery was predominant, there was equal gender proportion of neonates, with weight and height from 2,700 kg to 3,500 kg and 47cm respectively; plus an increase of 2% of pregnant women. In conclusion, the analysis of the variables made it possible to systematically characterize the maternal population attended in this municipality, highlighting the capacity and quality care provided by the institution, which makes it possible to establish indicators and monitor the effectiveness of the care provided to pregnant women.

Keywords

Public health; maternal rooms; health indicators; maternal population; Campo Elías municipality

Introducción

El embarazo, es una condición de salud pública que involucra adolescentes y mujeres adultas. La madre adolescente se encuentra en una etapa del ciclo vital comprendida entre los 11 y 18 años de edad aproximadamente; en esta etapa se alcanza la capacidad reproductiva, representando del 20% al 25% de la población mundial. Por otro lado, se destaca la madre adulta a partir de los 19 años, resaltando que si es mayor de 35 años pone en riesgo al feto, debido a la probabilidad de presentar comorbilidades crónicas pre-existentes como diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, miomatosis uterina, hemorragias y neoplasias. (Castaño, et al, 2011).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que "... mejorar la salud materna e infantil está en el centro de la agenda de las organizaciones multilaterales, las agencias de cooperación internacional y los gobiernos alrededor del mundo", con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas alrededor del mundo y para alcanzar un desarrollo sostenible. De igual manera, en el año 2000 la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firma los Objetivos del Milenio (ODM), en los cuales el objetivo ODM 5 establece la mejora de la salud materna, cuya finalidad es el cumplimiento de las políticas públicas en cada país con participación social, nacional, regional y local que garantizan la disminución de la muerte materna, mediante mecanismos de monitoreo, control y difusión de información estratégica para la toma de decisiones. (OPS, 1984), (OPS/OMS y MPPS, 2016).

Al caracterizar una población, se determinan las condiciones individuales que permiten distinguir de manera organizada las condiciones sociales, políticas y económicas de una población, ciudad o estado, donde no se

limita a la compilación de datos estadísticos, sino a elaborar un diagnóstico de la realidad social que vive cierta población a través de un balance y un estudio de sus transformaciones, considerando la forma o manera como han cambiado en el tiempo, describiendo las particularidades de la población y su contexto, es decir, los actores sociales, escenarios donde interactúan, situaciones de conflicto, acontecimientos o eventos recientes que hayan impactado la disposición social, modos de producción y formas de sostenimiento que marcan el desarrollo de la población. En otras palabras, es comprender las condiciones, dinámicas, transformaciones o circunstancia de tener una misma naturaleza, la configuración de una estructura colectiva y la forma común de vida o de comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma sociedad.

De este aspecto destacan Bonilla y colaboradores (2009) que la caracterización es una representación cualitativa que puede acudir a datos cuantitativos con el fin de indagar un conocimiento sobre algo. Identificando y organizando con antelación los datos, y a partir de ellos, se puede describir o caracterizar de forma estructurada y subsiguientemente, establecer su significado, ordenando, organizando y clasificando todos ellos de forma crítica. Así mismo, Sánchez (2010) hace mención a la caracterización "como una explicación u ordenamiento conceptual o abstracto que se hace desde un punto de vista de la persona que la realiza...". La caracterización puede darse en diversas fases: sistematización fundada en experiencias o sistematización centrada en un acontecimiento del pasado y del presente de un evento. Para Sánchez (2010) la caracterización "es una fase descriptiva con fines de identificación que se da desde una perspectiva investigativa entre los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), de los actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso". Por su

parte, Camacho y Gutiérrez (2015) enfatizan que "la caracterización de una población permite conocer las necesidades, cuantitativas y cualitativas, y del mismo modo se pueden analizar e interpretar los datos recolectados de la investigación".

Estas definiciones permiten entender la importancia de realizar en una ciudad, región o país, indicadores de salud que caractericen una población y más aún, es necesario, cuando se está realizando el análisis de situaciones de salud, donde se deben organizar y caracterizar las poblaciones para generar información adecuada y oportuna que permita la elaboración del perfil de salud y la toma de decisiones administrativas.

Es por esta razón, que el objetivo de la investigación fue crear indicadores que permitan evaluar las características de salud de la población materna en el municipio Campo Elías del estado Mérida-Venezuela durante los años 2019-2020, con la finalidad de determinar el lugar de procedencia de las gestantes, lo que permite determinar la respuesta oportuna e integral de salud a la atención de la población femenina en edad fértil, en el antes, durante y después del embarazo, parto y puerperio que presta el centro de salud, posteriormente en los resultados a las usuarias tanto del municipio Campo Elías, como de los municipios y parroquias foráneas.

En tal sentido, la caracterización de salud de la población materna del Centro Materno Infantil *Sala Materna*, finalmente valora la importancia del grado de accesibilidad que tienen las gestantes a quienes se les da atención del parto como elemento clave en la determinación de la distribución de la población materna del municipio Campo Elías, así como los municipios y parroquias aledañas, identificando la sala materna como centro de asistencia de referencia, para su atención antes, durante y después del parto.

Toda mujer durante la gestación necesita acceso a la atención prenatal mediante una vigilancia especializada humanizada, preventiva, curativa, que les asegure el cumplimiento eficaz de todas las actividades, asegurándoles de esta manera la protección, recuperación y rehabilitación de la salud materno-infantil mediante una atención integral que garantice el desarrollo de un embarazo, parto y puerperio sin complicaciones.

Materiales y Método

Se realizó un estudio de corte transversal, previa solicitud de aprobación y colaboración en el acceso a la base de datos de la *Sala Materna* del municipio Campo Elías del estado Mérida, para este fin se seleccionó como población aquellas gestantes cuyos partos fueron atendidos en la institución de salud.

Esta investigación tuvo como objetivo crear indicadores que caractericen la salud de la población materna a partir de un estudio retrospectivo cualitativo y cuantitativo de tipo descriptivo e interpretativo, realizada mediante un proceso de planificación riguroso, sistemático y organizado, con base a la información de las historias clínicas de las gestantes atendidas en el centro de salud. El grupo de estudio incluyó a las gestantes menores de 20 años, mientras que el grupo control fueron las gestantes entre los 20-30 años de edad y el resto de las usuarias gestantes. De los 1408 partos registrados en el período de enero del año 2019 a diciembre 2020, se incluyeron en el presente estudio las siguientes variables: edad, nivel educativo, nivel socio económico, tipo de parto, parroquia y municipio donde viven y las tres variables antropométricas del recién nacido (peso, talla y sexo).

Por medio del programa SPSS versión 20 (SPSS Inc.) se aplicaron las pruebas correspondientes para posteriormente seleccionar las variables que

tenían mayor nivel de significancia. En todo estudio de caracterización de una población específica se precisa la aplicación de la metodología estadística, teniendo gran importancia el proceso de recogida, ordenación y presentación de los datos que aparecerán dispuestos en tablas simples o de doble entrada. (Galindo, 2020). Para esto previamente se deben responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué población se va a estudiar? La información puede recogerse de todos los individuos que forman parte de la población; si ésta es muy numerosa se elige un grupo más pequeño de la población, que se llama muestra. En el presente estudio la población es igual a la muestra y corresponde a las 1408 mujeres atendidas en la Sala Materna de Ejido.

2. ¿Cómo se obtienen los datos? Se pueden obtener de dos (2) formas generando dos (2) tipos de datos:

a) Indirectos. Los datos ya existen y nos limitamos a acceder a ellos, que puede ser el Instituto Nacional de Estadística, o cualquier otra fuente de información ya sistematizada.

b) Directos. Cuando quien realiza el estudio estadístico también toma los datos directamente: midiendo, observando, o mediante una encuesta. Aquí se usaron datos indirectos de los registros clínicos de las mujeres gestantes usuarias durante el periodo 2019 al 2020.

3. ¿Cuáles son los datos que se desean investigar? Esta respuesta se puede obtener mediante la formulación de una encuesta particular o con un algoritmo de la selección de los datos seleccionados, pero para esto es conviene tener claros los objetivos y conceptos que se desean alcanzar

al analizar un fenómeno o población, así serán más precisas y específicas las preguntas del cuestionario y se caracterizará mejor la población con los datos obtenidos o seleccionados.

Tras ello, definimos la población estudio de la muestra. Los datos obtenidos se tabularán, en variables y frecuencias, aparte de todas las medidas de centralización y dispersión que se calculan después. De cada elemento de la población, o de la muestra, se estudian una o varias variables y sus frecuencias. Las variables pueden ser:

a) Cualitativas cuando no son mensurables en una escala o números y hay dos clases: ordinales (inducen a un orden en la clasificación) y nominales (población de nacimiento, sexo, color preferido, destino de vacaciones, estado civil...).

b) Cuantitativas cuando se pueden expresar con números: edad, número de gestantes, % de las muestras en estudio. Pueden ser discretas, en la que sólo pueden tomar un número finito de valores, y continuas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Desde luego, la evaluación de la frecuencia o número de veces que se repite una observación puede ser absoluta que es número de veces que se presenta un fenómeno y, relativa que es la relación por cociente entre el número de veces que aparece la frecuencia absoluta y el número total de datos. Para poder hacer el análisis de datos, éstos se tabulan y se realizan los cálculos propios del nivel de caracterización que se desee.

Metodología

Para realizar la investigación se realizaron tres fases:

Fase I: Proceso de recolección de datos y codificación de variables: Se realizó mediante la revisión de las historias clínicas de toda la población

de 1408 mujeres (pacientes gestantes) que acudieron a la sala de parto de la institución durante el periodo 2019 y 2020.

Fase II: El análisis estadístico: los datos se obtuvieron mediante la creación de una base de datos con el apoyo del *software* SPSS versión 20 (SPSS Inc.), se presentaron los resultados en tablas representativas de las variables.

Fase III: Evaluación y correlación de los resultados, lo que permitió caracterizar la muestra poblacional bajo estudio.

Resultados

Durante los años 2019 y 2020 se atendieron un total de 1.408 mujeres, información que reposa en las historias clínicas de la *Sala Materna* de Ejido - Mérida. Se inició el proceso de caracte-

terización determinando la distribución geográfica de las gestantes en el municipio y el estado Mérida. Se definió la primera variable estadística asociada al sector de procedencia dentro del municipio y otros municipios externos al municipio Campo Elías. En la Tabla 1 se presenta toda la información asociada a la distribución geográfica de las gestantes durante el periodo 2019 al 2020.

Tabla 1. Datos Georreferencial o Sociodemográficas de procedencia de las Gestantes que acuden a la *Sala Materna* del municipio Campo Elías estado Mérida Venezuela

Año	Parroquias del Municipio Campo Elías	Nro. de Gestantes	Porcentaje (%)	Año	Municipio Aledaños	Nro. de Gestantes	Porcentaje (%)
2019	Montalbán	154	14	2019	Libertador	45	15
	Matriz.	234	21		Paramo Merideño	5	2
	Ignacio Fernández Peña	82	8		Mocotíes.	8	3
	La mesa.	39	4		Sucre	28	9
	Jají	26	2		Zona Panamericana.	44	15
	Acequias	11	1		Libertador	45	15
	San José	10	1		Paramo Merideño	2	1
2020	Montalbán	172	16	2020	Mocotíes.	51	17
	Matriz.	213	19		Sucre	56	19
	Ignacio Fernández Peña	64	6		Zona Panamericana.	16	4
	La mesa.	26	2		otros	3	1
	Jají	27	2		Total	303	100%
	Acequias	21	2				
	San José	26	2				
	Total	1105	100%				

* Otros municipios fuera del estado Mérida.

Fuente: Elaboración propia, (2021).

Durante el periodo 2019 a 2020 asistieron un total de 1408 gestantes de las cuales 1105 procedían del municipio Campo Elías y 303 de los municipios aledaños. Las gestantes procedentes del municipio Campo Elías en el año 2019 fueron 556 gestantes distribuidas en siete (7) parroquias del municipio, donde se destaca que el mayor número de las gestantes procedieron de la parroquia Matriz 234 (21%), que es la más numerosa del municipio, seguida de la parroquia Montalbán con 154 (14 %), luego la parroquia Ignacio Fernández Peña 82 (8%), La Mesa 39 (4%), Jají 26 (2%), Acequia 11 (1%) San José 10 (1%). En el año 2020 se atendieron 549 gestantes que procedieron de las mismas parroquias, pero hubo diferente porcentaje de distribución en el territorio del municipio; la parroquia Matriz tuvo 213 (19%) seguida de Montalbán con

172 (16%), Ignacio Fernández Peña 64 (6%), La Mesa 26 (2%), Jají 27(2%) Acequia 26 (2%) y San José 21 (2%). Hubo una disminución de 7 (0,6%) de las usuarias residentes en el municipio, correspondiente a la parroquia Matriz 21 (1,9%), Ignacio Fernández Peña 18 (1,6%) y La Mesa 13 (1,2%) y un crecimiento del número de las pacientes en las parroquia Montalbán 18 (1,6 %), Acequia 10 (0,9%), San José 16 (1,4%) y Jají 1 (0,1%).

Con respecto a la distribución de las 303 gestantes de los municipios foráneos, en el año 2019 del municipio Campo Elías se asistieron 130 partos y la mayor cantidad de ellos fueron los del municipio Libertador 45(15%) y Zona Panamericana 44 (15%), seguida de Sucre 28 (9%), Mocotíes 8 (3%), Páramo Merideño 5 (2%) y otros 4 (1%). Para el 2020 acudieron 173 pa-

cientes con un aumento de 43 (14%) de las usuarias foráneas del municipio y se distribuyeron en los mismos sectores, pero con diferentes porcentajes, de la siguiente forma: Sucre 56(19%), Mocotíes 51 (17%), Libertador 45 (15%), Zona Panamericana 16 (4%), Páramos 2 (1%) y otros 3 (1%); con un aumento en las zonas de Mocotíes de 43 (13,7%), Sucre 28 (9,2%) y un decrecimiento en la Zona Panamericana 28 (9%) y Páramo 3 (1%), aunque las otras zonas se mantuvieron en igual proporción.

La Tabla 2 muestra la distribución según la edad (estructurada por intervalos de 10 años), luego se evaluó el nivel académico y las diferentes profesiones de las pacientes, igualmente se organizaron los datos para caracterizar la población gestante de acuerdo a las variables socioeconómicas y académicas.

Tabla 2. Distribución según edad, nivel educativo y profesión de la población materna atendida en la Sala Materna Ejido en el periodo 2019-2020

Año	Edad	Numero de Gestantes	Nivel Educativo	Número de Gestantes	Profesiones	Número de Gestantes
2019	13 a 20	172	Universitario	185	Profesional universitario.	92
	21 a 30	338	Media Diversificado	406	Comerciante	62
	31 a 40	165	Básica	92	Estudiante	98
	41 y más.	14	Analfabeta	6	Obrera	32
					Ama de casa.	345
					Docente	22
2020	13 a 20	191	Universitario	208	Profesional universitario.	138
	21 a 30	381	Bachiller	370	Comerciante	92
	31 a 40	143	Básica	138	Estudiante	193
	41 y más.	4	Analfabeta.	1	Obrera	12
					Ama de casa.	310
					Docente	12

Fuente: Elaboración propia, (2021).

Elix Mary Salas, Leticia Mogollón, Irene Caligiore Corrales, Lorena Sosa

El estudio de distribución de edades mostró que la mayor cantidad de pacientes de 719 (51,1%) de población de parturientas durante 2019 y 2020 sus edades tenían edades comprendidas entre 21-30 años, seguido de las madres con edades de 13 a 20 años, que representan más del 363 (25,8%) que representa más del 75% de las mujeres parturientas atendidas. La población comprendida entre edades de 30 años y más es de 326 (23,2%). Con respecto a la edad de las gestantes se evidencia que el mayor porcentaje estuvo representado por mujeres con edades de adulta joven y muy pocas gestaciones de mujeres adultas en edades de riesgo ante un embarazo.

Con respecto a la variable nivel educativo la mayor muestra de 776 (55,1%) estuvo representado por gestantes que poseen un nivel educativo de media diversificada (Bachillerato), seguida del nivel universitario con 393

(27,9%) y el resto de la población 237 (16,8%) la integrada por el nivel académico de básica y analfabeta, lo que establece una población gestante con un nivel educativo avanzado de un 83% que representa un grupo de mujeres con cierto grado de formación educativa.

En relación a las profesiones y ocupación de las gestantes, la mayor representación estuvo representada por amas de casas con una muestra de 655 (46,5%), seguido de madres que aun cursan estudios representadas por 291 (20,7%), luego las profesionales universitarias 230 (16,3%), comerciantes 154 (10,9%), obreras 44 (3,1 %) y docentes 34 (2,4%). Estos resultados muestran que la mayoría 946 (67,2%) de las mujeres gestantes durante estos periodos no trabajan sino que se dedican a ser amas de casas y a estudiar.

Los procesos de parto ocurridos se distribuyeron de la siguiente manera: para el año 2019 ocurrieron 529 (38%) partos fisiológicos o naturales y 160 (11%) partos por cesárea; para el año 2020, fueron atendidas 575 (41%) de partos fisiológicos o naturales y 144 (10%) partos por cesáreas. En el 2019 nacieron 305 neonatos femeninos y 384 masculinos y en el 2020 nacieron 389 femeninos y 330 masculinos neonatos. Esto indica que en el centro asistencial hay una prevalencia de nacimientos por parto vaginal fisiológico y una proporción equivalente de género en los nacimientos.

En la tabla 3 se muestra el peso y la talla de los neonatos que nacieron en la Sala Materna del municipio Campo Elías.

Tabla 3. Distribución del peso y la talla de los neonatos nacidos en la Sala Materna de Ejido durante el periodo 2019-2020

Año	Peso (gr)	Número de niños	Talla (Cm)	Número de niños
2019	1.900 a 2.600	41	43a 46cc	10
	2.700 a 3.000	184	47a 50cm	456
	3.100a 3.500gr	392	51 a 53cm	215
	3.600a 3.900	53	54 o mas	8
	4.000 a 4.200	16		
	4.300 o mas	3		
2020	1.900a 2.600	56	43 a 46	35
	2.700a 3.000	276	47a 50	452
	3.100 a 3.500	245	51 a 53	226
	3.600a 3.900	115	54 o mas	6
	4.000 a 4.200	23		
	4.300 o mas	4		

Fuente: Elaboración propia, (2021).

El peso más sobresaliente de los neonatos al momento del nacer en el año 2019, fue de 3.100 kg a 3.500 kg que representa el 28%, seguido del grupo de 2.700 kg a 3 kg con un 13%. Para el año 2020, el grupo más relevante fue el de 2.700 kg a 3.000 kg, que representa el 20%, seguido del grupo de 3.100 kg a 3.500 kg que representa el 13%.

En correlación con la talla de los neonatos, para el año 2019 la talla más relevante con un 66%, fue del grupo cuya talla fue de 47 cm a 50 cm, seguido del grupo de 51 cm a 53 cm con un 16%. Para el año 2020, la talla predominante fue de 47 cm a 50 cm con un 32%, seguido por el grupo de 51 cm a 53 cm, que representó el 15%.

Discusión

La población estuvo constituida por 1408 pacientes, cuyos valores de las edades fueron clasificados en cuatro categorías de acuerdo a los criterios de la OMS: menores de 13 a 20 años, 21 a 30 años, 31 a 40 años y 41 y más años. Estas categorías fueron tomadas de la base de datos de la *Sala Materna* de Ejido. También se estudiaron los datos antropométricos del recién nacido.

El estudio permitió conocer características importantes que pueden influir positiva o negativamente en la salud de la madre y el recién nacido, determinando las condiciones individuales que permiten distinguir de manera organizada las condiciones sociales, económicas y políticas de una población materno-infantil, para así precisar que la caracterización no se limita a la compilación de datos estadísticos, si no que tiene como objetivo elaborar un diagnóstico de la realidad social que vive la población materna que acude a la *Sala Materna* Ejido ubicada en el municipio Campo Elías del estado Mérida. Sobre la atención del parto, el cual se realiza de manera integral, responde a las necesidades

sociales, garantizando la universalidad de los derechos humanos, prestando además un servicio de equidad, humanizado, incluyente, solidario y accesible, que busca lograr los mejores estándares de calidad de la atención materno-infantil, tanto para la población del municipio Campo Elías como para los municipios aledaños.

Cabe destacar que la atención perinatal, conocida como *Ruta Materna*, así como los comités de vigilancia, son herramientas esenciales para la identificación y la resolución de los enlaces críticos en la atención de las mujeres gestantes y recién nacidos. Éstos representan la respuesta para prevenir la morbilidad grave, así como la mortalidad materna y neonatal. (Organización Mundial de la Salud 2016).

En relación al parámetro del peso del neonato al nacer, para Pascuzzo (2009) el peso al nacer es un indicador importante en neonatología, ya que permite la clasificación de los neonatos en grupos de riesgo diferencial, lo que resulta predecible con considerable precisión para cualquier grupo poblacional que pueda tomarse en consideración, para el registro de morbimortalidad, incluso a largo plazo.

Cabe destacar que la información sobre los indicadores de la salud materno-infantil es de vital importancia, debido a su relación con dos grupos de población estratégicos en el contexto de las políticas de desarrollo humano. En la actualidad, existe un consentimiento mundial sobre el valor social y humano del embarazo, el parto y el puerperio, tanto para la madre como para el recién nacido; de allí la prioridad de alcanzar una atención profesional del parto para cada nacimiento. (Jiménez, *et al*, 2017).

La información sobre los indicadores recolectados en la *Sala Materna* de Ejido, revela que la población materna atendida aumentó en un 2% para el año 2020 en relación al año 2019. También

muestra que la edad de las madres estudiadas, en su gran mayoría, son mujeres en edades adultas jóvenes, en edad productiva entre 20 y 30 años de edad, cuyo nivel socio económico está representado, en su mayoría, por amas de casa. Así mismo, se destaca que los partos atendidos fueron en su mayoría partos fisiológicos o naturales; en relación al sexo del recién nacido resaltan ambos. El peso de la mayoría de los neonatos al momento del nacer fue de 2.700 kg a 3,500 kg, asimismo la talla fue de 47 cm. En relación a las parroquias donde se atendieron más partos fue la parroquia Matriz. Respecto a las parroquias y municipios aledaños, resaltan el municipio Libertador y el Sucre del estado Mérida; lo que demuestra que la *Sala Materna* de Ejido proporciona atención del parto a todas las madres que acuden a tener su recién nacido en sus instalaciones, sean de cualquier comunidad, parroquia o municipio sin distinción de razas ni religiones y con calidad humana.

El estudio realizado, muestra que en la *Sala Materna* Ejido aumentó en un 2 % en el 2020 la atención a la gestante en el parto y la atención al recién nacido, a diferencia del año 2019. Esto permite visualizar que la caracterización de la población materna del municipio Campo Elías sirve como indicador para el reforzamiento del centro asistencial y el fortalecimiento de alianzas gubernamentales, como de la sociedad civil, para la ampliación estructural de la institución y el logro de una cobertura universal amplia, así como el incremento de la calidad de la atención de la salud maternal, ya sea del municipio Campo Elías como de los municipios y parroquias aledañas del estado Mérida.

Conclusión

El análisis de algunos indicadores de salud permitió caracterizar sistemáticamente la población materna atendida en este municipio, destacándose la

madre-hijo, lo cual permite establecer estrategias de acción y monitoreo de la eficacia del servicio asistencial a las gestantes a fin de prevenir la morbilidad grave, así como disminuir la mortalidad materna y neonatal.

Las gestantes de este estudio, en su gran mayoría, fueron mujeres en edades adultas jóvenes y en plena edad productiva, cuyos partos fueron partos fisiológicos o naturales. Los neonatos al momento del nacer tuvieron un peso de 2.700 kgr a 3,500 kgr, asimismo la talla promedio fue de 47 cm. La *Sala Materna* de Ejido proporciona atención de la salud a todas las madres de la comunidad, parroquia o municipio, que acuden a tener su recién nacido en sus instalaciones, sin distinción de raza, religión o condición socioeconómica y con un alto nivel de calidad humana.

Referencias

Castaño, C. J., Esquivel, Romero, V., Ocampo, O. P., Páez, C. M., Rico, E. L., Santa coloma, C. V., Zamora, B. L. (2011). *Características de madres gestantes y sus recién nacidos en relación con la edad de las madres en el departamento de Caldas (Colombia), 2003-2008.* Rev. Archivos de Medicina Volumen 11 N.º 1.

Organización Panamericana de la Salud. (1984). *Participación de la comunidad en la salud y en el desarrollo de Las Américas. Análisis de estudios de casos seleccionados.* Washington, (Publicación científica, No. 473).

OPS/OMS y MPPS. (2016) *Comprometidos con la salud materna. Venezuela.* Recuperado el 18-01-2021 en: https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_joomlabook&view=topic&id=241&Itemid=231

Organización Mundial de la Salud. (2016). *La salud materna y del recién nacido son prioridades para Venezuela.* Recuperado el 18-01-2021 en: <https://www.paho.org/es/noticias/22-11-2019-salud-materna-recien-nacido-son-prioridades-para-venezuela>

Organización Panamericana de la Salud. (2019). *Guías para el continuo de la atención de la mujer y el recién nacido.* Cuarta edición. Washington, D.C. : OPS.

Bonilla, C. E., Hurtado, P. J., Jaramillo, H. C. (2009). *La investigación: aproximaciones a la construcción de conocimiento científico.* Bogotá: Alfaomega.

Sánchez, U. A. (2010). *Introducción: ¿qué es caracterizar?* Medellín, Fundación Universitaria Católica del Norte.

Camacho, T. E., Gutiérrez, R, J. (2015). *Caracterización de la población atendida por la Universidad de La Salle y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno proyecto, Despertar Emprendedor.* Recuperado en enero de 2021 en: https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=2013&context=administracion_de_empresas

Galindo, H. (2020). *Estadísticas para no Estadísticos una guía básica sobre la metodología cuantitativa de trabajos académicos.* Editorial. Área de innovación y desarrollo.

Pascuzzo, L. C. (2009). *Patrones de peso al nacer en Venezuela: influencia de la edad materna y la paridad.* Revista Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Caracas vol. 69 n.º. 3, p. 162-171.

Jiménez, C. M., Romero, G. E., García, A. M. y Bravo, A. C. (2017). *Resultados obstétricos y perinatales de las gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Central de la Defensa.* Sanidad mil. 2017; 73 (3): 158-161.